

EXODONTIAS COM FINALIDADE DE REABILITAÇÃO PROTÉTICA SOBRE IMPLANTES COM CARGA IMEDIATA – REVISÃO DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 15/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8045042

Rened Sobral de Oliveira¹,

RESUMO

A realização das extrações dentárias demanda a restauração da saúde bucal e geral do paciente, envolvendo um tratamento interdisciplinar abrangendo as áreas periodontal, cirúrgica e protética. As principais indicações para a realização das extrações incluem a presença de cáries extensas em dentes adjacentes, necrose pulpar, doenças periodontais avançadas, questões estéticas, fraturas dentárias, necessidades protéticas, mobilidade dentária e a falta de opções conservadoras viáveis. Essas extrações estratégicas visam possibilitar a transição do estado dentado para o edêntulo, favorecendo a melhoria da saúde bucal do paciente e preparando-o para uma reabilitação protética. A escolha da alternativa de reabilitação adequada depende das condições financeiras do paciente, da extensão da perda óssea e dentária, bem como de possíveis condições médicas que contraindiquem procedimentos cirúrgicos. O planejamento reverso desempenha um papel importante no protocolo de tratamento, a fim de evitar insucessos no procedimento cirúrgico e alcançar a recuperação das funções do sistema estomatognático. A substituição imediata

de um elemento dentário danificado por um implante permite a preservação dos tecidos moles e duros na região peri-implantar, acelera o processo de cicatrização e proporciona ao paciente uma recuperação estética imediata após a cirurgia. A carga imediata é uma técnica especialmente indicada quando se deseja reduzir o tempo de reabilitação com implantes, permitindo que o paciente tenha sua prótese confeccionada em até 24 horas. O objetivo desta revisão de literatura é abordar as exodontias com finalidade de reabilitação protética sobre implantes com carga imediata, explorando tópicos e subtemas como indicações de múltiplas extrações, implante e osseointegração, planejamento reverso, carga imediata e prótese sobre implante. A pesquisa bibliográfica incluiu estudos científicos, monografias e revisões de literatura, com o intuito de fornecer uma base sólida para a discussão e conclusões deste trabalho.

Palavras Chave: Exodontias, Reabilitação Protética, Implantes, Carga Imediata.

ABSTRACT

Carrying out dental extractions demands the restoration of the patient's oral and general health, involving an interdisciplinary treatment covering the periodontal, surgical and prosthetic areas. The main indications for performing extractions include the presence of extensive caries in adjacent teeth, pulp necrosis, advanced periodontal disease, aesthetic issues, tooth fractures, prosthetic needs, tooth mobility and the lack of viable conservative options. These strategic extractions aim to enable the transition from the dentate to the edentulous state, favoring the improvement of the patient's oral health and preparing him for a prosthetic rehabilitation. Choosing the appropriate rehabilitation alternative depends on the patient's financial conditions, the extent of bone and tooth loss, as well as possible medical conditions that contraindicate surgical procedures. Reverse planning plays an important role in the treatment protocol, in order to avoid failures in the surgical procedure and to achieve the recovery of stomatognathic system functions. The immediate replacement of a damaged tooth by an implant allows the preservation of soft and hard tissues in the peri-implant region, accelerates the healing process and provides the patient with an

immediate aesthetic recovery after surgery. Immediate loading is a technique that is especially indicated when you want to reduce the rehabilitation time with implants, allowing the patient to have his prosthesis made in up to 24 hours. The objective of this bibliographical review is to address extractions with the purpose of prosthetic rehabilitation on implants with immediate loading, exploring topics and subtopics such as indications for multiple extractions, implants and osseointegration, reverse planning, immediate loading and prosthesis on implants. Bibliographical research included scientific studies, monographs and literature reviews, with the aim of providing a solid basis for the discussion and conclusions of this work. **Keywords:** Extraction, Prosthetic Rehabilitation, Implants, Immediate Loading.

1 INTRODUÇÃO

A qualidade de vida do indivíduo está diretamente relacionada à sua saúde bucal adequada, uma vez que as funções das estruturas bucais, quando desempenhadas corretamente, proporcionam benefícios para a saúde geral do paciente (CARVALHO et al., 2019). Por outro lado, quando ocorre dano nos componentes do sistema estomatognático, como resultado de traumas, cáries, alterações periodontais e patologias, ocorre perda de função e podem surgir distúrbios na mastigação e desordens articulares (HADDAD, et., 2008).

O planejamento prévio tornou-se uma etapa crucial para a reabilitação oral com implantes. É necessário criar um guia cirúrgico que oriente o posicionamento ideal dos implantes durante a cirurgia, buscando a melhor combinação de suporte para as forças mastigatórias, estética e necessidades de higienização. A confecção desse guia proporciona maior precisão e previsibilidade ao tratamento (DUARTE et al., 2023).

Atualmente, o implante dentário imediato é indicado para alvéolos frescos logo após a exodontia (MIGUEL JR et al., 2016). No entanto, a decisão de realizar o implante imediato deve levar em consideração diversos fatores, como a quantidade e qualidade do tecido ósseo, a oclusão, a presença de hábitos parafuncionais e as condições de saúde bucal do paciente (PRIMO et al., 2011).

É importante ressaltar que a viabilidade do implante imediato também depende da integridade e quantidade remanescente do osso alveolar após a exodontia (STRAUSS et al., 2018). No entanto, existem contraindicações para o implante imediato, como a má higiene bucal, o consumo de álcool, o tabagismo, o uso de drogas ilícitas e certas condições médicas, como radioterapia, quimioterapia, diabetes mellitus, doença renal crônica, HIV descompensado e o uso de bisfosfonatos via parenteral (SOUZA et al., 2019; MUNDT et al., 2017; ALLEN et al., 2011).

No contexto da reabilitação oral, a implantodontia representa uma opção de tratamento mais eficaz e previsível. A osseointegração, conceituada por Brånemark como a conexão estrutural e funcional entre o osso vivo e a superfície do implante, revolucionou as possibilidades e técnicas de tratamento (BRANEMARK et al., 1977).

Com o avanço da implantodontia, surgiram novas opções de tratamento para reabilitação oral, ampliando além das próteses parciais fixas, próteses parciais removíveis e próteses totais (RODRIGUES, 2011).

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo explorar as exodontias com finalidade de reabilitação protética sobre implantes com carga imediata como uma alternativa de tratamento para a reabilitação oral.

2 METODOLOGIA

O presente estudo consistiu de uma revisão de literatura, na qual evidencia os principais fatores para a obtenção de sucesso nas extrações múltiplas com finalidade de reabilitação protética com implantes. Para essa revisão de literatura foram selecionadas teses, relatos de casos, revisões de literatura e resumos. Foi pesquisado através de bases de dados como: Pubmed, Google Acadêmico e Scielo.

Foram incluídos nesta pesquisa artigos sobre tema na língua portuguesa e inglesa, datados de 1977 à 2023 com assuntos relacionados ao tema. Para a pesquisa, foram utilizadas as palavras chaves: Exodontias, Prótese Total sobre

Implante, Planejamento Reverso, Carga Imediata, Reabilitação Protética. Foram excluídos deste trabalho artigos que falassem sobre exodontias que não apresentavam vínculos com a finalidade protética.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 Indicações de exodontias múltiplas

De acordo com Hupp et al. (2009), as extrações múltiplas são uma sequência de cirurgias realizadas na mesma sessão, utilizando a técnica aberta. Pacientes com comprometimento dentário apresentam características específicas que representam um desafio para o cirurgião-dentista na restauração das funções do sistema estomatognático. Nesse contexto, quando há a necessidade clínica e radiográfica de múltiplas extrações dentárias, a reabilitação do paciente se torna uma forma de melhorar sua qualidade de vida. Esse tipo de procedimento é essencial em certos casos, pois elimina focos infecciosos e contribui para a saúde bucal e geral do paciente (SECO et al., 2019).

Existem diversas situações em que as extrações múltiplas são indicadas, tais como deterioração dental significativa devido a extensas cáries em dentes adjacentes, necrose pulpar, doenças periodontais graves, razões estéticas, dentes fraturados, necessidades protéticas, mobilidade e falta de alternativas conservadoras viáveis (MIRAGLIA et al., 2001; GONÇALVES et al., 2020).

A escolha da melhor opção de reabilitação depende da condição financeira do paciente, da perda óssea e dentária envolvida, e de possíveis doenças de base que possam contraindicar procedimentos cirúrgicos (MARCHINI et al., 2010; SUGIO et al., 2019).

De acordo com Hupp et al. (2009), uma das principais causas da perda dentária está relacionada à falta de manutenção da saúde bucal e à falta de conscientização sobre sua importância. No caso desse paciente, sua saúde bucal estava comprometida, com a presença de vários remanescentes radiculares e dentes afetados por doença periodontal.

Azenha et al. (2012) afirma que as extrações múltiplas contribuem para a eliminação de focos infecciosos e a restauração da saúde bucal e geral do paciente, exigindo um tratamento multidisciplinar envolvendo as áreas: periodontal, cirúrgica e protética.

É importante destacar que, quando a ausência de dentes não está concentrada em uma região específica, as pessoas tendem a compensar essa falta utilizando a região com maior número de dentes, ou até mesmo mastigando de forma inadequada, o que pode dificultar a percepção dos prejuízos causados por uma mastigação incorreta (QUEIROZ et al., 2017).

A mutilação dentária resulta em um estado de doença, pois acarreta mudanças físicas, biológicas e emocionais (FERREIRA et al., 2006). A preocupação estética muitas vezes supera os indicadores relacionados à saúde, conforto, mastigação e praticidade. Portanto, a satisfação do paciente está diretamente relacionada aos resultados visíveis e à sua percepção pessoal do problema, exigindo um trabalho eficaz dos profissionais de odontologia na orientação dos resultados. Enquanto os profissionais costumam focar principalmente na saúde, mastigação, fonação e praticidade, o paciente pode ter uma ordem de preocupações diferente (PARRO, GUERREIRO, 2016).

Os dados indicam que a insatisfação e a insegurança são os sentimentos mais negativos em relação à ausência de dentes, confirmando resultados de outros estudos (SILVA et al., 2010). Embora não seja possível quantificar claramente a intensidade de cada um desses sentimentos, é possível afirmar que, em conjunto ou separadamente, eles causam um grande sofrimento para o indivíduo (THOMÉ, 2007).

Essa situação pode acarretar sérios prejuízos emocionais, afetando aspectos pessoais e profissionais na vida das pessoas (MOTTA et al., 2017). Estudos indicam que a vergonha é um dos sentimentos mais relatados por pessoas com dentes ausentes parciais ou totais. Todos os participantes da pesquisa mencionaram pelo menos dois sentimentos negativos antes do tratamento e no mínimo quatro sentimentos positivos após o tratamento. (Silva et al., 2010).

De acordo com Silva et al. (2010), esses dados corroboram, em parte, pesquisas realizadas em outras comunidades, especialmente em comunidades com menos recursos. No entanto, observa-se que, no caso de extrações realizadas para aliviar dores intensas, a função de mastigação passa a ter um papel relevante. A pesquisa mostrou que não há correlação entre os sentimentos mencionados. Assim, uma pessoa que afirmava não sentir tristeza antes do tratamento passava a sentir alegria após o tratamento.

Essa falta de correlação pode ser interpretada em dois aspectos: primeiro, a dificuldade em aceitar sentimentos negativos ou até mesmo identificá-los como uma demonstração de fraqueza; segundo, a questão da memória, uma vez que nosso cérebro tende a suprimir lembranças de sofrimento quando a causa desse sofrimento é eliminada (SILVA et al., 2010).

Para a reabilitação de pacientes que sofreram grandes perdas dentárias, como no caso das extrações múltiplas, é importante buscar a restauração da função e estética do paciente. Para isso, existem diversas opções, como próteses fixas sobre implantes, próteses removíveis sobre implantes (overdentures), próteses parciais removíveis ou próteses totais suportadas por tecidos moles. O plano de tratamento deve ser personalizado e levar em consideração as expectativas do paciente, a fim de atender às suas necessidades (MARCHINI et al., 2010; SUGIO et al., 2019).

3.2 Implante e osseointegração

A reabilitação por meio de implantes é uma ferramenta extremamente útil para resolver casos de perdas dentárias. No entanto, é crucial que seja bem indicada e planejada para evitar insucessos. No passado, a Implantodontia tinha como principal foco a osseointegração como resultado desejado. Isso se deve ao fato de que os primeiros trabalhos com implantes eram voltados para próteses do tipo protocolo, cujo objetivo era proporcionar um suporte adequado para uma prótese total em uma área onde não era possível obtê-lo apenas com o osso restante (GARBER, 1995).

A osseointegração ocorre quando há uma união física entre o implante e o osso receptor. Após décadas de pesquisa e desenvolvimento em laboratório e na prática clínica, (BRANEMARK, 1985) e sua equipe nos apresentaram um sistema de implante capaz de substituir dentes naturais perdidos e alcançar essa osseointegração.

Essa descoberta ocorreu por acaso durante uma tentativa de remoção de uma peça de titânio utilizada na tíbia de um animal de teste (MARTINS et al., 2011).

Foi observado que a peça se integrou ao osso, o que levou a outros estudos, pesquisas e experimentos sobre osso e titânio. Os níveis iniciais de sucesso relatados por esses pesquisadores em estudos iniciais ainda são confirmados na odontologia até hoje (MARTINS et al., 2011).

De acordo com Martins et al. (2011), esses altos níveis de sucesso estão relacionados à união estrutural direta e funcional entre o osso e o implante, que atualmente superam os 90% na maioria dos casos. Para atingir esse índice de sucesso, além de um amplo conhecimento na área, é necessário realizar uma anamnese criteriosa do estado de saúde do paciente e seguir rigorosamente algumas regras antes, durante e após o processo cirúrgico.

Dessa forma, é possível identificar fatores de risco gerais e específicos, além de compreender as variáveis envolvidas no implante. Ao coletar todas as informações possíveis do paciente e realizar um estudo cuidadoso para estabelecer um planejamento adequado, tanto na parte cirúrgica quanto na protética, o prognóstico do tratamento se torna mais confiável. Entretanto, atualmente existem diversos sistemas de implantes dentais, cujo sucesso em longo prazo e confiabilidade do sistema devem ser comprovados por meio de critérios e protocolos de pesquisa, preferencialmente longitudinais (MARTINS et al., 2011).

A necessidade de utilizar biomateriais para reconstrução do tecido ósseo deve ser determinada durante o planejamento reverso, levando em consideração a situação de cada caso. Atualmente, a hidroxiapatita de cálcio é um enxerto aloplástico com características como biocompatibilidade, osteocondução e

bioatividade, o que o torna interessante para aumentar o volume do rebordo alveolar e manter a estabilidade do implante dentário (SOUZA et al., 2016).

Além disso, Pilger et al. (2018) concordam que a escolha do biomaterial deve ser baseada na condição clínica, ressaltando a importância de priorizar intervenções minimamente invasivas, como a instalação de implantes imediatos, a fim de minimizar os riscos de complicações e garantir o sucesso da osseointegração efetiva do tratamento.

Para obter sucesso no tratamento com implantes, tanto para o profissional quanto para o paciente, é necessário um planejamento cirúrgico-protético criterioso. Esses objetivos só podem ser alcançados por meio de um planejamento multidisciplinar antes da colocação do implante, ou seja, é necessário ampliar a visão técnica e considerar o resultado final do tratamento reabilitador por meio de um planejamento prévio. Dessa maneira, Gapaski et al. (2003) propõem que o tratamento também proporcione o bem-estar psicológico ao paciente.

3.3 Planejamento Reverso

Conforme mencionado por Chang (2013), o planejamento reverso tem como objetivo determinar a posição ideal da futura prótese e orientar os procedimentos cirúrgicos, servindo como base preliminar para a instalação dos implantes. Os procedimentos realizados durante o planejamento reverso englobam exames clínicos, radiográficos, tomografias computadorizadas, análise de modelos em articulador semi-ajustável e enceramento diagnóstico.

A partir dos dados coletados, é possível avaliar o espaço protético e as características desejadas da prótese, como forma, posição e contorno (FARIA et al., 2008). Todos os casos de reabilitação devem iniciar pelo planejamento protético. Quando os profissionais envolvidos conseguem visualizar o caso em uma situação de reabilitação, o planejamento se torna muito mais fácil. Os profissionais devem desenvolver métodos que permitam a avaliação da face e determinem se o paciente apresenta fatores constitucionais de esqueleto e oclusais que possibilitam a concepção de uma reabilitação satisfatória.

Antes da instalação dos implantes, é necessário realizar o preparo protético prévio, e com base nesse preparo, os implantes são colocados e a prótese definitiva é fabricada. Com o conhecimento dos estudos tomográficos, os profissionais atualmente têm mais segurança ao decidir qual opção de tratamento utilizar (CHANG et al., 2013).

3.4 Carga imediata

Conforme mencionado por Degide (2003), a carga funcional imediata se refere ao início da reabilitação protética logo após a cirurgia de implante, buscando minimizar o trauma cirúrgico, garantir o correto posicionamento dos implantes e alta estabilidade primária. Essa abordagem tem sido frequentemente utilizada com o objetivo de simplificar o tratamento com implantes, sem comprometer os resultados estéticos e funcionais obtidos pelo protocolo de tratamento. Alguns estudos destacam diferenças entre a carga funcional e não funcional.

A carga imediata funcional dos implantes envolve pacientes que recebem uma prótese com função oclusal no mesmo dia da colocação do implante, enquanto a carga imediata não funcional envolve uma prótese com uma oclusão reduzida em 1 mm a 2 mm. Para alcançar o sucesso da carga imediata, é essencial ter uma estabilidade inicial do implante com torque de 40 Ncm, um micro movimento inferior a 30 μ m e uma adequada adaptação dos componentes protéticos. Recomenda-se também algumas características favoráveis à carga imediata, como coroas parafusadas, superfícies rugosas e jateadas, e um comprimento mínimo do implante de 10 mm (DEGIDI et al., 2003).

O termo carga imediata é usado para descrever implantes que são submetidos a forças mastigatórias imediatamente após os estágios cirúrgico e protético (TRISI et al., 2009). Os implantes podem ser inseridos logo após a extração dentária, seja como implantação imediata ou precoce. É preferível evitar um período de cicatrização pós-extração de seis meses ou mais, uma vez que isso não é atrativo para o paciente (BUSER et al., 2016).

A técnica de “soquete-escudo”, que preserva a porção de raiz vestibular e permite a inserção imediata do implante dentário, é segura e proporciona

melhores resultados estéticos em comparação com a técnica convencional (BRAMANTI et al., 2018).

A estabilidade do implante durante a fase de cicatrização também permite uma melhor distribuição dos fibroblastos no tecido conjuntivo e uma disposição circular dessas células ao redor dos pilares (CANULLO et al., 2018).

3.4.1 Indicações

A carga imediata é uma estratégia recomendada especialmente para reduzir o tempo de reabilitação com implantes, permitindo que o paciente receba sua prótese em até 24 horas. No entanto, é importante ressaltar que o sucesso dessa abordagem depende da correta indicação do caso, assim como do conhecimento técnico e habilidade precisa por parte do cirurgião (DEGIDI et al., 2003).

A indicação de implantes fixados imediatamente após extrações deve ser criteriosa, levando em consideração o motivo da extração dentária. Fraturas radiculares ou dentes com cáries avançadas abaixo da margem gengival são indicações para extração e instalação imediata de implantes. Por outro lado, áreas com recentes extrações e histórico de doença periodontal são estritamente contraindicadas (ACHILLI et al., 2007).

Segundo Javed (2010), a técnica de implantes com carga imediata é indicada em casos nos quais o paciente apresenta boa saúde geral, ausência de hábitos funcionais prejudiciais (como bruxismo), higiene bucal satisfatória, oclusão favorável, quantidade e qualidade óssea adequadas para obter uma fixação ideal do implante, boa estabilidade primária do implante, distribuição ideal dos implantes nos arcos e controle adequado de movimentos e forças.

É importante ressaltar que não há relatos que indiquem a redução do tempo de carga protética em ossos de qualidade insuficiente (tipo IV) (JAVED et al., 2010). Atualmente, a colocação do implante após a extração de um único dente em uma área estética é uma indicação comum para terapia de carga imediata.

De acordo com Buser (2016), a parede óssea alveolar deve estar totalmente intacta, com uma espessura de pelo menos 1 mm, e o biótipo gengival também deve apresentar espessura adequada. Além disso, não deve haver infecção purulenta aguda no local da extração, e um volume ósseo suficiente deve estar presente tanto apicalmente quanto palatino à raiz extraída para permitir um posicionamento correto do implante com boa estabilidade primária.

Atualmente, o clínico tem a possibilidade de escolher entre diferentes opções de tratamento para a colocação do implante após a extração. No caso do maxilar anterior, a estética do resultado e sua estabilidade a longo prazo são de suma importância, seguidas por função e fonética adequadas (BUSER et al., 2016).

3.4.2 Vantagens

Destacam-se diversos benefícios da carga imediata, incluindo: uma redução significativa na duração do tratamento para o paciente, eliminando uma etapa cirúrgica; a possibilidade de utilizar uma prótese fixa imediatamente após a fixação do implante; diminuição do risco de trauma do implante pela prótese provisória e, adicionalmente, proporcionando segurança ao paciente, uma vez que a prótese está fixa (CALVO et al., 2000).

Além de evitar a necessidade de uma prótese removível provisória, a técnica de carga imediata também demonstrou potencial para preservar a estrutura óssea e gengival existente (DONOS et al., 2017).

3.5 Prótese sobre Implante

A atual tendência na Implantodontia está centrada em realizar procedimentos cirúrgicos menos invasivos e reduzir o tempo de osseointegração antes da instalação da prótese. A técnica de carga imediata apresenta várias vantagens tanto para o dentista quanto para o paciente. Para a aplicação dessa abordagem, podem-se utilizar tecnologias de planejamento digital com cirurgia interativa e cirurgia com guias prototipados (obtidos por CAD/CAM), nos quais são definidas e associadas as diversas funcionalidades dos guias, resultando em um guia multifuncional (MARGONAR et al., 2012).

De acordo com Volpato (2012), inicialmente, os guias multifuncionais eram utilizados em cirurgias de prótese protocolo com carga imediata. Geralmente, eles eram obtidos através da duplicação das próteses totais dos pacientes, caso estivessem em boas condições. Esse tipo de guia desempenha várias funções, como auxiliar no procedimento cirúrgico, servir como molde individualizado e permitir o registro oclusal.

Caso a prótese total não esteja adequada ou o paciente não a possua, o técnico deve esculpir a posição dentária desejada para a fabricação do guia multifuncional. O guia, feito em resina acrílica, deve apresentar aberturas na região lingual ou palatina para acessar a área cirúrgica, aberturas (janelas) na superfície vestibular para inserir o material de moldagem, extensões distais que estejam firmemente apoiadas sobre o rebordo para proporcionar estabilidade, e uma anatomia oclusal completa até a região dos molares para permitir o registro oclusal e a reprodução do contorno vestibular da futura prótese (VOLPATO et al., 2012).

Todos os sistemas atuais possuem protocolos restauradores e cirúrgicos semelhantes. São realizadas moldagens dos arcos superior e inferior, e um registro oclusal é obtido para montar os modelos de gesso em um articulador. O planejamento reverso é necessário para a cirurgia guiada, então o protesista deve ter um plano de tratamento restaurador que determine as posições desejadas ideais para os dentes por meio do enceramento diagnóstico, que indica a exata anatomia e posição dos dentes a serem reabilitados (ORENTLICHER et al., 2012).

Em seguida, o enceramento é utilizado para fabricar uma prótese em acrílico que servirá como guia radiográfico, também conhecido como “prótese de escaneamento”. O paciente é submetido a um exame tomográfico utilizando essa prótese e, em seguida, as imagens são importadas para um dos vários softwares disponíveis (SimPlant, NobelClinician, EasyGuide, entre outros).

O programa do software é utilizado para posicionar virtualmente os implantes em suas posições ideais de acordo com a restauração final planejada e a

anatomia óssea da área. O planejamento digital do tratamento é então enviado para a fabricação de um guia cirúrgico, juntamente com os instrumentos apropriados para a instalação dos implantes, garantindo o posicionamento preciso dos implantes em altura, angulação e posição conforme o planejado virtualmente (ORENTLICHER; GOLDSMITH; ABOUD, 2012).

A cirurgia guiada por computador pode ser especialmente útil em casos com volume ósseo crítico ou anatomia que exija um posicionamento ideal de um único implante para melhorar a estética, além de ser aplicável em situações em que os implantes são colocados com exposição óssea cirúrgica mínima ou até mesmo em abordagens sem retalho. O planejamento e a execução da cirurgia guiada levam em consideração tanto informações anatômicas quanto protéticas, o que geralmente facilita a construção da prótese (D'HAESE et al., 2012).

O maior benefício do planejamento virtual dos implantes e do posterior posicionamento guiado é um diagnóstico pré-operatório adequado e um procedimento de implantação mais previsível, respeitando as estruturas anatômicas e os aspectos protéticos (SCHNEIDER et al., 2009).

4. DISCUSSÃO

De acordo com Nuss et al. (2016), o êxito clínico dos implantes osseointegrados está condicionado ao planejamento adequado. Portanto, considera-se que o planejamento reverso é o método mais confiável para determinar todos os aspectos dos protocolos de instalação dos implantes, confecção das restaurações e próteses.

Concordando com os autores, Menezes et al. (2020) também ressalta que o planejamento reverso é a melhor alternativa para alcançar sucesso clínico a longo prazo nos tratamentos de reabilitação, pois, além de eliminar possíveis erros, oferece maior previsibilidade, segurança ao profissional e resultados eficazes.

O planejamento reverso é um recurso que proporciona maior previsibilidade na elaboração precisa de todos os protocolos de reabilitação, conforme apontado

por Amoroso et al. (2012). Essa abordagem contribui para alcançar o sucesso clínico durante a execução dos tratamentos estéticos e funcionais.

Além disso, após a extração do dente, segundo Esposito et al. (2013), o implante imediato só deve ser instalado se o alvéolo estiver íntegro para garantir a estabilidade primária do dispositivo. Mattos et al. (2016) defende que a técnica de extração deve ser minimamente invasiva para preservar a integridade do alvéolo e do tecido gengival. Assim, ao final do tratamento, a colocação imediata de uma prótese provisória pode alcançar a osseointegração e o sucesso clínico.

No entanto, Miguel Júnior et al. (2016) afirmam que, mesmo ao realizar a exodontia de forma atraumática, preservando o tecido ósseo e gengival, ocorre o fenômeno de remodelação tecidual durante o período de cicatrização. Portanto, para preservar o tecido gengival e ósseo, é importante utilizar biomateriais durante a instalação dos implantes imediatos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relevância deste trabalho, mostra a importância da prótese sobre implantes após as exodontias para a reabilitação oral, a necessidade em se realizar um correto planejamento prévio, com a utilização de exames adequados (radiografias periapicais, radiografia panorâmica e tomografia computadorizada), tipo de implante mais indicado, técnica cirúrgica, o cuidado para a preservação alveolar no sítio a ser abordado e os impactos da recuperação dos dentes por meio de prótese sobre implantes. Esse artigo tem relevância pois traz a reabilitação oral com a prótese sobre implantes com carga imediata trazendo mais conforto ao paciente, estética e função, a autoestima do paciente, o alcance sobre aspectos emocionais, sociais para além da saúde e bem-estar físico.

REFERÊNCIAS

ACHILLI, A.; TURA, F.; EUWE, E. Immediate/early function with tapered implants supporting maxillary and mandibular posterior fixed partial dentures: Preliminary results of a prospective multicenter study. **The Journal of Prosthetic Dentistry**, Milan, v. 97, p. 52-58, jun. 2007.

AMOROSO, A. P.; FILHO, H. G.; PELLIZZAER, E. P.; GOIATO, M. C.; JÚNIOR, J. F. S.; VILLA, L. M. R. Planejamento reverso em implantodontia: relato de caso clínico. **Revista Odontológica de Araçatuba.**, v. 33, n.2, p 75-79, julho-dezembro. 2012.

AZENHA, M. R., LACERDA, S. A., BIM, A. L., CALIENTO, R., & GUIMAN, S. (2012). Celulite facial de origem odontogênica. Apresentação de 5 casos. **Revista de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial**, 12(3), 41-48.

BRANEMARK PI, ENGSTRAND P, OHRNELL LO, HAGBERG K, DARLE C, LEKHOLM U, et al. Brånemark Novum: a new treatment concept for rehabilitation of the edentulous mandible. Preliminary results from a prospective clinical follow-up study. **J Clin Implant Dent as Related Research**. 1977-1999;1(1):2-16.

BRAMANTI et al. Postextraction Dental Implant in the Aesthetic Zone, Socket Shield Technique Versus Conventional Protocol. **The Journal of Craniofacial Surgery**, Naples, v. 00, n. 00, p. 1-5, jan. 2018.

BRANEMARK P I., ZARB, G.A., ALBREKTSSON, T. Tissue integrated prostheses .In: Osseointegration in clinical dentistry. Chicago: **Quintessence Publ. Co.** Inc. 1985.

BUSER et al. Implant placement post extraction in esthetic single tooth sites: when immediate, when early, when late? **Periodontology 2000**, Singapore, v. 73, p. 84-102, 2016.

CALVO, M.P.R.; MULLER, E.; GARG, A.K. Immediate Loading of Titanium Hexed Screw-Type Implants in the Edentulous Patient: Case Report. **Implant Dentistry**, Caracas, v. 9, n. 4, p. 351-357, sep. 2000.

CANULLO et al. Five-year cohort prospective study on single implants in the esthetic area restored using one-abutment/one-time prosthetic approach. **Clin. Implant Dent. Relat. Res.**, Rome, v. 00, p. 1-6, may. 2018.

CARVALHO, L. F., MELO, J. R. O., RAMOS, J. G., LIMA, R. A., & CARVALHO, F. A. A. (2019). O impacto do edentulismo na qualidade de vida de pacientes edêntulos. **Revista da AcBO**, 8(1), 40-48.

CHAN, H. L.; LIN, G-O.; FU, J-H, WANG, H-L. Alterations in bone quality after socket preservation with grafting materials: a systematic review. **Int J Maxillofac Implants.**, Lombard, v. 28, n.3, p 710- 720, may-jun. 2013.

DEGIDI, M.; PIATTELLI, A. Immediate Functional and Non-Functional Loading of Dental Implants: A 2- to 60 – Month Follow-Up Study of 646 Titanium Implants. **J. Periodontol.**, Bologna, v. 74, n. 2, p. 225-241, feb. 2003.

D'HAESE, Jan et al. Accuracy and Complications Using Computer-Designed Stereolithographic Surgical Guides for Oral Rehabilitation by Means of Dental Implants: A Review of the Literature. **Clinical Implant Dentistry And Related Research**, Estados Unidos, v. 14, n. 3, p.321-335, 2012.

DONOS et al. The role of immediate provisional restorations on implants with a hydrophilic surface: A randomised, single-blind controlled clinical Trial. **Clin. Oral Impl. Res.**, v. 29, p. 55-66, jul. 2017.

DUARTE JGR, PINHEIRO MPF, MORENO MD, AGUIAR T. Optimization of the Branemark protocol load preparation steps using the multifunctional guide. **Rev Fluminense de Odont.** 2023; 1(59): 50-58.

ESPOSITO et al. Interventions for replacing missing teeth: different times for loading dental implants (Review). **The Cochrane Collaboration**, Manchester, v. 3, p. 1-94, feb. 2013.

FARIA, I.R.; ROCHA, S.S.; BRUNO, V.M. Immediate Implant and Provisional Crown. A Case Report. **Robrac**, v. 17, n. 44, p. 17-123, 2008.

FERREIRA AAA, PIUVEZAM G, WERNER CWA, ALVES MSCF. A dor e a perda dentária: representações sociais do cuidado à saúde bucal. **Ciência & Saúde Coletiva**. 2006;11(1):211-8.

GAPSKI, R.; WANG, H.L.; MASCARENHAS, P.; LANG, N.P. **Critical review of immediate implant loading**. Clin Oral Implants Res. 2003 Oct;14(5):515- 27.

GARBER, D. A. **The esthetic dental implant: letting the restoration be the guide.** **Journal Of The American Dental Association**, Estados Unidos, v. 126, n. 3, p.319-325, mar. 1995.

GONÇALVES JÚNIOR, U., FERNANDES, S. L., SOUSA, M. F. S., BOER, N. P., NÓBREGA, A. S., & ARRUDA, F. J. S. (2020). Carga imediata – da exodontia à restauração cerâmica em 30 dias: relato de caso. **Journal of Multidisciplinary Dentistry**, 10(1), 97-9.

HADDAD, M. F., PELLIZZER, E. P., MAZARO, J. V. Q., VERRI, F. R., & FALCÓN-ANTENUCCI, R. M. (2008). Conceitos Básicos para a Reabilitação Oral por meio de Implantes Osseointegrados – Parte I: Influência do Diâmetro e do Comprimento. **Revista Odontológica de Araçatuba**, 29(1), 30-37.

HUPP J, ELLIS III E., & TUCKER, M. (2009). **Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea** (5a ed.) Rio de Janeiro, RJ: Elsevier.

HUPP, J. R., ELLIS III, E., & TUCKER, M. R. (2015). **Cirurgia oral e maxilofacial contemporânea** (6a ed.). Elsevier.

JAVED, F.; ROMANOS, G.E. The role of primary stability for successful immediate loading of dental implants. A literature review. **J. Dentistry**, v. 38, p. 612-620, mar. 2010.

MARCHINI, L., MONTENEGRO, F. L. B., CUNHA, V. DE PAULA. P., & SANTOS, J. F. F. (2010). Prótese dentária na Terceira Idade: considerações clínicas e preventivas diversas. **Revista Longeviver**, 1(1), 2-6.

MARGONAR, Rogério et al. Mandibular Rehabilitation Using Immediate Implant Loading After Computer-Guided Surgery. **The Journal Of Craniofacial Surgery, Estados Unidos**, v. 23, n. 2, p.129-132, mar. 2012.

MARTINS, VINÍCIUS et al. Osseointegração: análise de fatores clínicos de sucesso e insucesso. **Revista Odontológica de Araçatuba**, v. 32, n. 1, p. 26-31, 2011.

MATTOS, T. B.; GULINELLI, J. J.; SANTOS, P. L.; BRAGANÇA, R.; CERDEIRA, F.; MAYRINK, L, E, M. Reabilitação imediata em área estética em alvéolo com grande comprometimento ósseo. **Full Dent Sci.**, v. 7, n.26, p 35-40, janeiro. 2016.

MENEZES, F. R. D. D.; SILVA, A. B. P.; BRIGIDO, J. A. Técnica de planejamento reverso de prótese fixa sobre implantes dentários: relato de caso. **Rv AcBO.**, Ceará, v. 9, n.1, p 13-19, dezembro. 2020.

MIGUEL JUNIOR, H.; GENOVESE, W. J.; BELTRÃO, C. F. B.; KASSARDJIAN, F.; CERRI, A. Implante imediato associado ao enxerto de tecido conjuntivo: relato de caso clínico. **REV ASSOC PAUL CIR DENT.**, São Paulo, v. 70, n.3, p 312-6, abril. 2016.

MIRAGLIA, S. S., DUTRA, T., & PINTO, J. H. N. (2001). Prótese total: análise comparativa da técnica convencional em relação à técnica da zona neutra. **Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas**, 55(2), 89-93.

MOTTA S, MATTOS FR, GALVÃO ARQ. Carga Imediata em Implantes Unitários Posteriores. **Implantodontia**, Cap7. p.57-84. Disponível em <http://www.clivo.com.br/wpp/wpcontent/uploads/carga-imediata-em-implantesunitarios-posteriores.pdf>. Acesso em 02/04/2017.

NUSS, K. C. B.; GOMES, F. V.; MATTIS, F.; MAYER, L. Grau de confiabilidade na reprodução do planejamento virtual para o posicionamento final de implantes por meio de cirurgia guiada: relato de caso. **RFO.**, Passo Fundo, v. 21, n.1, p 102-108, janeiro-abril. 2016.

ORENTLICHER, Gary; GOLDSMITH, Douglas; ABOUD, Marcus. Computerguided planning and placement of dental implants. **Atlas Of The Oral And Maxillofacial Surgery Clinics**, Estados Unidos, n. 20, p.53-79, 2012.

PARRO MY, GUERREIRO AP. O Direito humano ao sorriso: uma análise do arcabouço legislativo sobre a saúde bucal. **Cad. Ibero-Amer. Dir. Sanit. Brasília.** 2016;5(2):108-29.

PILGER A. D.; SCHEIDER, L. E.; SILVA, G. M.; SCHEIDER, K. C. C.; SMIDT, R. Biomateriais de substituição óssea para procedimentos de reconstrução alveolar em implantodontia. **Rev Ciênc Méd Biol.**, Salvador, v. 17, n.1, p 102-107, janeiro-abril. 2018.

PRIMO, B. T.; FERNANDES, E. L.; LIMA, P. V. P.; KRAMER, P. F. Implante imediato para substituição de elemento dentário com fratura radicular: relato de caso clínico. **Stomatós.**, v.17, n.32, janeiro-junho. 2011.

QUEIROZ LR, NASCIMENTO MA. Sentidos e significados da perda dentária na Estratégia Saúde da Família: uma realidade entre o pensar e o fazer. **Rev. Saúde Col.** UEFS.2017;7(3):52-9. DOI: 10.13102/rscdauefs.v7i3.2117

RODRIGUES, D. Prótese sobre implante: passos clínicos e laboratoriais. **Editora Idea Ltda Natal.** 2011.

SCHNEIDER, David et al. A systematic review on the accuracy and the clinical outcome of computer-guided template-based implant dentistry. **Clin. Oral Impl. Research**, Estados Unidos, v. 20, n. 4, p.73-86, 2009.

SECO, F., OZELAME, A. P., BALDISSEROTTO, S. M., & MIOSO, F. V. (2019). Planejamento cirúrgico-protético na confecção de prótese total imediata: relato de caso clínico. **Rev. Odontol. Araçatuba**, 40(2), 27-32.

SILVA MES, MAGALHÃES CS, FERREIRA EF. Perda dentária e expectativa da reposição protética: estudo qualitativo. **Ciênc. saúde coletiva** 2010;15(3):813-20.

SOUZA, G.; ELIAS, F. V.; SOUZA, R.; JOAQUIM, F. L. S. Hidroxiapatita como biomaterial utilizado em enxerto ósseo na implantodontia: uma reflexão. **Revista Odontológica de Araçatuba**, v. 37, n.3, p 33-39, setembro-dezembro. 2016.

SOUZA, L. S.; RAUSCH, F. Z. Implante unitário com provisionalização imediata: relato de caso clínico. **Revista UNINGÁ.**, Maringá, v. 56, n.3, p 101-112, janeiro-março. 2019.

STRAUSS, F. J.; STAHLI, A.; GRUBER, R. The use of platelet-rich fibrin to enhance the outcomes of implant therapy: a systematic review. **Clin Oral Impl Res.**, v. 29, n.18, p 6-19, october. 2018.

SUGIO, C. Y. C., GOMES, A. C. G., MARCIEL, J. G., PROCÓPIO, A. L. F., & NEPPELENBROEK, K. H. (2019). Considerações sobre os tipos de próteses parciais

Vicente RO. **Prótese protocolo do tipo all-on-four: uma revisão de literatura.** [Trabalho de Conclusão de Curso]. Londrina: Universidade Estadual de Londrina; 2014.

TRISI et al. Implant micromotion is related to peak insertion torque and bone density. **Clin. oral impl. Res.**, Milan, v. 20, p. 467-471, 2009

THOMÉ JT. Nosso poder de esquecer. **Viva on line Saúde.** Edição 53. Setembro de 2007. Disponível em: <http://revistavivasauade.uol.com.br/Edicoes/53/artigo60724-1.asp/>. Acesso em 02/05/2017.

VOLPATO, Cláudia Ângela Maziero et al. **Próteses odontológicas:** uma visão contemporânea, fundamentos e procedimentos. São Paulo: Santos, 2012. 480 p.

1. Discente do Curso de Odontologia do Centro de Ensino Superior, Faculdade de Ilhéus, Ilhéus – BA.

2. Docente do Curso de Odontologia do Centro de Ensino Superior, Faculdade de Ilhéus, Ilhéus – BA.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil